

QUEM SÃO AS ALUNAS DA FATEC SÃO SEBASTIÃO? UM ESTUDO DE CASO DE POSSIBILIDADE DE EMPODERAMENTO POR MEIO DO ENSINO SUPERIOR

Mayara Priscilla Oliveira de Souza¹, Victoria Cristine Sousa Santana Chagas², Alciene Ribeiro Feitoza da Silva³.

¹ Fatec São Sebastião, Rua Ítalo Nascimento, nº 366, Porto Grande, São Sebastião, Brasil, pos.mayara@gmail.com, vickchagasmar@gmail.com, alciene.ribeiro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Entender a sociedade atual e sua relação com o empoderamento feminino, e esclarecer o motivo pelo qual as mulheres buscam um curso superior tecnológico, nesta perspectiva este artigo tem como objetivo identificar o panorama do corpo discente feminino no ensino superior da Fatec São Sebastião. Neste trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental, com estudo de caso de base descritiva e quantitativa, além de survey com aplicação de questionário semi-estruturado. A análise de quem são as alunas da Fatec partiu de questões que auxiliaram no entendimento dos papéis que elas desempenham, as suas posições socioeconômicas, e seus níveis de dificuldade em relação aos conteúdos apresentados no curso. Pôde-se concluir que as alunas que têm mais dificuldades, e que conseqüentemente necessitam participar do programas de monitoria, na área de Matemática, são também aquelas que desempenham uma grande carga horária de trabalho dentro e fora do lar. Criou-se assim a possibilidade de otimizar os processos pedagógicos da instituição através da ferramenta de Design Thinking. Algumas das propostas de redesenho dos processos pedagógicos foram flexibilização dos horários das aulas, e disponibilização de alguns acompanhamentos e/ou monitorias online. Conclui-se que ao atender às necessidades desse público em plena ascensão, a instituição pode atender este público de forma mais específica, em meio a suas particularidades, pode também melhorar seus indicadores, além de minimizar as desigualdades relacionadas à participação das mulheres no mercado de trabalho.

Palavras-chave. *Mulheres, Empoderamento feminino, Ensino superior tecnológico, Processos pedagógicos, Design Thinking.*

ABSTRACT. Understanding the current society and its relationship with female empowerment, and clarifying why women look for a technological college. In this perspective, this article aims to identify the panorama of the female student body in Fatec Higher Education São Sebastião. In this work, a bibliographic and documentary research was used, with a descriptive and quantitative case study, as well as a survey with a semi-structured questionnaire. The analysis of who Fatec students are based on questions that helped to understand the roles they play, their socioeconomic positions, and their levels of difficulty in relation to the content presented in the course. It can be concluded that the students who have more difficulties, and consequently need to participate in the monitoring programs in the area of Mathematics, are also those who perform a large workload inside and outside the home. This created the possibility of optimizing the pedagogical processes of the institution through the Design Thinking tool. Some of the proposals for redesigning the pedagogical processes were to make the class schedules more flexible, and to provide some online monitoring. It can be concluded that by meeting the needs of this rapidly growing public, the institution can serve this public more specifically, in the midst of their particularities, and may also improve its indicators, as well as minimize inequalities related to women's participation in the labor market. job.

Keywords. *Women, Female empowerment, Technological higher education, Pedagogical processes, Design thinking.*

1. INTRODUÇÃO

O papel social de uma Faculdade nos dias de hoje, vai além do ensino, objetivos e ementas, e se pensarmos em uma instituição pública, isso pode extrapolar as barreiras do pesquisar, ensinar e pôr em prática os conceitos disponibilizados nos planos de aula. O papel social de uma Faculdade pública pode ser também discutir a relação entre gênero e educação, além de contribuir para uma participação feminina mais valorizada e efetiva, com foco em uma reorganização social e empoderamento.

A mulher dos dias de hoje, por conta da liberdade conquistada, optou por exercer um papel ou mais papéis na sociedade. Aquele papel de submissão e subserviência, já não é mais o protagonista; ainda não podemos dizer que é regra geral, mas atualmente e de forma gradual, esse papel vem se tornando desconstruído e desconectado dos estereótipos reducionistas e negativos. A mulher com função exclusiva de dona de casa, esposa e mãe, já não se encaixa nos papéis sociais femininos da sociedade contemporânea, mas nesse percurso, é importante identificar como tem se dado o perfil dessa mulher.

O objetivo principal deste estudo é identificar o panorama da participação feminina no ensino superior tecnológico da Fatec São Sebastião (Litoral Norte-SP) a fim de traçar novas rotas, para essa clientela em potencial. Entre os objetivos secundários estão:

- identificar o perfil socioeconômico do corpo discente feminino da Fatec São Sebastião;
- valorizar a capacitação no ensino superior tecnológico, para minimizar as desigualdades no acesso ao mercado de trabalho;
- engajar a instituição acerca da importância na superação de desigualdades sociais, tidas como históricas;
- conhecer o próprio público para produção de melhoria nos indicadores;
- traçar novas rotas, por meio da ferramenta *Design thinking*, para atender essa clientela de forma mais específica.

Permeando os objetivos entre principal e secundários, está a questão problema “Quem são essas alunas da Fatec São Sebastião?” e para dar suporte à descoberta das características socioeconômicas do perfil dessa alunas, essa pesquisa utilizou da ferramenta de *Design Thinking*, para redesenhar seus processos pedagógicos (planos, percursos, condutas, programas de monitoria), a fim de otimizar seus indicadores e atuar em um processo educativo que promova a real e efetiva transformação social.

Para a realização desse estudo foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental, com estudo de caso de base descritiva e quantitativa, survey com aplicação de questionário semi-estruturado por amostragem entre as discentes da instituição, a aplicação se deu no mês de Outubro e Novembro de 2019, por meio do Google *forms*.

Com o resultado da pesquisa pode-se identificar o perfil feminino das alunas da Fatec São Sebastião, e com os respectivos dados foi possível identificar quem são essas alunas, como se definem, quantos papéis desempenham e como desempenham, estado civil, e até mesmo, por que procuram o ensino superior tecnológico, para enfim redesenhar estratégias para esse público em potencial.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E O EMPODERAMENTO FEMININO

As culturas de cada cidade variaram a posição das mulheres ao longo dos anos, esse fato se dá por que segundo Guarinello apud Mesquita (2005) elas sempre foram restringidas de seus direitos como cidadãs, através da dominação masculina que considerava que apenas o trabalho doméstico era apropriado ao gênero.

O papel da maternidade sempre foi construído como o ideal máximo da mulher, entendendo que a feminilidade era associada a renúncia e a sacrifícios, além disso, por muito tempo a mulher aceitou o papel da boa mãe e, por conta disso, o homem mantinha seu papel de mantenedor. (BORSA e FEIL et al citados por TAKAHARA; MENDES; RINALDI, 2016, p. 609)

Em meados do século XIX, as mulheres começaram a se questionar sobre a dominação masculina a partir dos ideais de liberdade e igualdade que eram citados durante a revolução francesa, gerando, segundo Mesquita (2005), uma participação das mulheres na luta por seus direitos. Porém, segundo Carvalho, (2011) estes ideais estavam pautados sob "características físicas: homens brancos, héteros e de posse."

A grande maioria defendia as visões tradicionais sobre as mulheres, que reafirmavam que estas eram inferiores aos homens nas faculdades cruciais da razão e da ética, devendo por sua vez ser subordinadas a eles. A idéia de que as mulheres deveriam ser modestas, silenciosas, castas, subservientes era amplamente divulgada. (MESQUITA, 2005, p. 31).

No final dos anos 40 surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que baseava-se no princípio da dignidade para todos, independente de classe, cor ou sexo. Logo em seguida, em meados dos anos 60 o Brasil sofre um regresso e entra na ditadura militar, o que levou a população a organizar movimentos para melhoria da qualidade de vida da população em geral. Segundo Mesquita (2005, grifos do autor) "foi uma luta que **unificou as diferenças** e colocou como foco a atuação pela recuperação do Estado democrático, da liberdade de expressão social e política e de direitos políticos." A partir disso criou-se o conceito de poder local, sendo este:

redefinido como sinônimo de força social organizada como forma de participação da população, na direção do que tem sido denominado '*empowerment*' ou empoderamento da comunidade, isto é, a capacidade de gerar processos de desenvolvimento auto-sustentável com mediação de agentes externos. (GOHN apud MESQUITA, 2005, p.63).

Durante este processo houve uma maior conscientização das mulheres em relação à participação nos movimentos sociais feministas e seu ingresso crescente no mercado de trabalho, como cita Mesquita (2005).

Em 1988 surge a nova Constituição, a qual ampliou os direitos políticos, civis e sociais, porém nos anos 90 as relações trabalhistas sofreram com o aumento do desemprego por conta da abertura das economias nacionais, o que trouxe consequentemente aumento da pobreza e da desigualdade social, fato esse que atingiu principalmente as mulheres que encontravam-se em sua grande maioria inseridas

em setores informais (MESQUITA, 2005).

Atualmente, apesar de todas as conquistas e mudanças relacionadas à cidadania e não discriminação, as diferenças ainda são latentes, devido a história que favorece essa disparidade de gênero, segundo Carvalho (2011).

Apesar do Brasil viver um momento de “democracia” política as mulheres ainda não possuem direitos plenos de cidadania garantidos. Apesar da criação de um amplo sistema de proteção social, que apresenta limitações, novos caminhos estão sendo criados pelas mulheres diante da desvalorização do trabalho feminino. Assim, reconhecer as mulheres brasileiras enquanto cidadãs em lei é um grande avanço, mas para que estes se concretizem de fato ainda existe um longo caminho a percorrer. (MESQUITA, 2005, p. 67)

Percebe-se então um empoderamento feminino, onde as mulheres, segundo Ávila e Portes (2009) “estão construindo uma nova representação de si mesmas, passando da consciência de objetos à consciência de sujeitos.” Esta consciência, ainda Segundo os mesmos autores, faz com que as mulheres escolham suas carreiras a partir de seus desejos, e não sob uma falsa consciência de vocação vinda de sua história, que as fazia abrir mão de suas escolhas para dar prioridade à vida doméstica.

As mulheres se organizaram para que sua voz fosse ouvida, lutando para melhorar sua qualidade de vida, suas condições de trabalho, contra as diferenças de sexo, enfim, para se afirmarem na sociedade civil como pessoas de direito e públicas. A conquista da cidadania feminina, suas saídas do meio privado para o meio público, sua entrada no mercado de trabalho, sua libertação sexual, enfim, constituíram-se progressos positivos para todas as mulheres da sociedade contemporânea. (CARVALHO, 2011, p. 152)

Apesar das disparidades no meio público, as mulheres podem orgulhar-se, pois como mostra Carvalho, (2011) estão inseridas nos cargos que antes eram ocupados apenas por homens, a ainda realizam as tarefas domésticas e mostram que o empoderamento e a participação nos recentes movimentos sociais feministas quebram a condição de invisibilidade das mulheres, e transformam-nas em cidadãs legítimas, com direitos e deveres.

2.2 PAPEL SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR PARA A MULHER – CONTRIBUIÇÕES

De acordo com Castells (citado por CARVALHO, 2016, p. 34) no fim do século XX, o contestamento à base familiar patriarcal agregou ao processo de transformação do trabalho feminino e conscientização da mulher. Conforme o autor esses acontecimentos estão atrelados à remodelação da economia e do mercado de trabalho em conjunto com novas oportunidades para as mulheres na educação; os avanços tecnológicos na biologia, farmacologia e medicina podendo controlar a gravidez; e as modificações econômicas e tecnológicas, abriram espaço para a entrada das mulheres no mercado de trabalho e descentralizou o homem como único provedor da família, fato que promoveu um ampliação de ideias em uma cultura globalizada.

A universidade, o ensino e a pesquisa científica têm importante papel educacional e político em diversos âmbitos do projeto de desenvolvimento brasileiro, tanto como estratégia para

emancipar mulheres e homens através da formação profissional, quanto na missão de ofertar à sociedade uma reflexão crítica relevante sobre si mesma, de maneira a aprimorar a própria vida social (ASSUMPÇÃO, 2014, p.9).

Segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos (2004) citado por Assumpção (2014, p. 9) entre os princípios que norteiam a contribuição da educação superior na área de direitos humanos, é possível destacar os que estabelecem a importância de sua atuação em uma sociedade particularmente caracterizada por desigualdades como gênero, raça e renda, que pautam a histórica exclusão social da sua população.

Segundo Ávila; Porte (2009, p. 95) algumas áreas eram demarcadas como mais “femininas”, como a área das ciências humanas e a maior parte dos cursos da saúde, ou mais “masculinas”, como aqueles da área das ciências exatas e carreiras tecnológicas.

É como se homens e mulheres tendessem a buscar a área de atuação que “confirme” a sua “vocação”, por determinação do que se estabelece como o esperado de cada um dos sexos. Este processo tem início na infância, sob a influência da família e da própria escola, quando meninas e meninos são orientados para objetos de interesse distintos, reforçando o processo de preparação para os papéis que deverão assumir na sua vida adulta (RISTOFF et al citados por ÁVILA; PORTES, 2009, p. 96).

A despeito da formalização da igualdade, a ordem social continua marcada pela desigualdade, configurando uma divisão sexual de tarefas em que, para determinadas posições, carreiras e funções, são valorizadas características atribuídas aos homens e à masculinidade e, para outras, características atribuídas às mulheres e ao feminino (ASSUMPÇÃO, p. 9, 2014).

O fato de as mulheres serem maioria entre estudantes universitários brasileiros é um evento relativamente recente, considerando que, em 1956, elas representavam 26% do total de matriculados/as e, em 1971, não passavam de 40%. A reversão deste quadro, de acordo com a pesquisa de Guedes (2009) citada por Assumpção (2014), aconteceu no início dos anos 2000, quando as mulheres entre 20 e 29 anos atingiram 60% do total de concluintes.

Desse modo, há um desafio posto que é o de transformar as práticas, inclusive dentro das próprias instituições de ensino superior, no sentido de valorizar saberes e de quebrar preconceitos na oferta das mesmas oportunidades para homens e mulheres (ASSUMPÇÃO, 2014, p. 44).

O censo produzido anualmente pelo Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018), aponta que as mulheres representaram 71,3% do número de matrículas nas instituições de ensino superior. O resultado é semelhante ao observar o número de concluintes, 60% daqueles que finalizam os cursos universitários são mulheres.

As novas gerações de mulheres estão construindo uma nova representação de si mesmas, passando da consciência de objetos à consciência de sujeitos. Essas mulheres tendem a não mais se definirem, em relação aos homens e às funções sociais que lhes seriam reservadas no lar e na sociedade (ÁVILA; PORTES 2009, p.99).

2.3 A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), com o apoio de 191 nações, estabeleceram 8 grandes metas que ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), entre eles, o terceiro é “promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres”, segundo o site ODM Brasil, ainda de acordo com o mesmo site, o Brasil avançou em relação ao cumprimento desses objetivos e se esforçou para cumprir essas metas até 2015, atrelado a uma série de políticas públicas, em algumas áreas o país tem que avançar, já em outras, os resultados positivos já são uma realidade.

Com relação ao terceiro objetivo “promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres”, para superar as desigualdades de gênero, foram necessárias políticas públicas que oferecessem oportunidades para que as mulheres ocupassem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico. Nesta perspectiva o Brasil já alcançou o objetivo, as mulheres já são a maioria em todos os níveis de ensino, segundo o site ODM Brasil, porém as diferenças ainda persistem no que diz respeito a trabalho, rendimentos e política.

Para minimizar essa diferenças o site ODM Brasil sugere algumas ações, entre elas:

incentivar ações que estimulem as mulheres a buscar alternativas de geração de renda [...], atuar em atividades em prol da melhoria da auto-estima das mulheres, promovendo a valorização e o respeito em todas as fases do seu ciclo de vida (infância, adolescência, gravidez, maternidade, velhice). Encorajar as jovens para que busquem seu desenvolvimento socioeconômico, por meio da educação e do trabalho.

Segundo Roma (2019) a meta desses ODM era “até 2015, eliminar as disparidades entre os sexos em todos os níveis de ensino. O Relatório dos ODM 2015 da ONU indica que a paridade de gênero na educação primária foi atingida no ano de 2012”, já no ensino superior a desvantagem passou a ser masculina, uma vez que “em 1990, para cada 100 homens frequentando escolas superiores havia 126 mulheres e, em 2012, 136.

Com o vencimento do período de atingir as metas no ano de 2015, em 2012 foi realizada no Brasil conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável (Rio+20), a partir daí um novo conjunto de metas foi criado e passariam a vigorar no período de 2015 a 2030, este documento foi intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” e integram esse documento um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ROMA, 2019).

FIGURA 1 – 17 ODS

Figura 1. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

FONTE: ROMA (2019)

Como podemos ver na figura, dentre os 17 novos objetivos, os itens 4, 5 e 8 interferem diretamente na temática desenvolvida neste trabalho, pois segundo Roma (2019) “esse debate engloba questões de alcance sistêmico, como financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação técnica e comércio internacional”. Ainda segundo o mesmo autor “a etapa de adequação das metas à realidade nacional levou em consideração alguns princípios [entre eles] a observância às desigualdades de gênero, de raça, de etnia, de geração, de condições econômicas, entre outras.”

Dentre as declarações dos ODS ainda constam perspectivas transformadoras como “combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas” de acordo com a Agenda 2030 no site Nações Unidas Brasil (2019).

2.4 DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

No Brasil atualmente, vigora-se políticas de democratização para o acesso ao ensino superior. Nessa perspectiva, Manzini citado por Silva et al (2017) “argumenta que o ‘acesso’ deve ser compreendido como o ‘ingresso’ à universidade, atrelado a ‘permanência’ do estudante na instituição.” Essas políticas de democratização refletem uma nova realidade; já apontam um avanço significativo e mostram algum resultado, mas ainda não garantem a permanência das ingressantes, as quais enfrentam outros desafios, que não asseguram a permanência e também a conclusão dos cursos.

2.4.1 Desafios entre a permanência e evasão na educação superior

Podemos dizer que existem as políticas de democratização de acesso ao Ensino Superior e que estas vêm obtendo sucesso gradual, porém ainda existe uma lacuna entre a permanência e a conclusão dos cursos, nesta perspectiva, Paula (2017, p.302) aponta que “o ciclo da democratização não se completa.”.

Dentre as principais barreiras relacionadas à permanência, podemos citar dificuldades materiais e acadêmicas relacionadas ao capital econômico, social e cultural, estes ainda não são acompanhados por políticas satisfatórias que garantam a conclusão dos cursos superiores, Segundo Paula (2017, p. 306) “isto faz com que muitos dos alunos adentrem as portas da educação superior e saiam antes de se formarem”, o que a autora ao citar Ezcurra (2011) atribui o nome de “inclusão excludente ou uma porta giratória”.

Em destaque entre os principais fatores que não contribuem para a permanência dos alunos de baixa renda em direção à conclusão, podemos citar as “**dificuldades para acompanhar os conteúdos de ensino**, em razão de deficiências na formação escolar antecedente.”, segundo Néres et al citado por Paula (2017, p. 311, grifo nosso).

Na contra-mão Paula e Vargas (2013) citados por Paula (2017, p. 311, grifo nosso) demonstram que cerca de um terço dos estudantes se perdem pela “realidade do **estudante-trabalhador** e do **trabalhador-estudante**, que enfrentam dificuldades extremas para conciliar as atividades laborais e educacionais”.

2.5 ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO – COMPETÊNCIAS

Segundo Mussio; Validóri; Merlini (2014, p. 19) “o tecnólogo é um profissional que deve ter um perfil inovador, apto para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias”, podendo este ser um agente transformador do mercado de trabalho, ao aplicar e desenvolver melhorias em qualquer uma das áreas de sua formação profissional.

Segundo as autoras entre as principais competências do aluno de um curso superior tecnológico estão, reconhecer problemas e solucioná-los; comunicar suas ideias, pensamentos, conhecimentos e habilidades; relacionar-se com outras pessoas, novas culturas e diferentes possibilidades; dominar as linguagens computacionais; ter responsabilidade e comprometimento profissional com resultados.

2.6 DESIGN THINKING

Atualmente a inovação é um dos principais guias estratégicos das organizações, assim a capacidade de previsão de mudanças surge quando as dificuldades em vencer as barreiras não tem encontrado saída nos meios tradicionais, é nessa perspectiva que o *Design Thinking* surge como um modelo de inovação, com alto potencial de gerar resultados diferenciados, uma vez que sua metodologia de investigação e

desenvolvimento de soluções inovadoras, tem como foco o usuário e suas necessidades (BONINI; SBRAGIA, 2011).

Segundo Viana et al (2012) o *Design Thinking* traz uma visão holística e inovadora, de forma a entender os problemas do público alvo no contexto em que se encontram, gerando novas soluções inovadoras e inusitadas.

Assim Cardon citado por Bonini; Sbragia (2011, p. 9) descreve o *Design Thinking* como “uma ferramenta útil que aplica o pensamento criativo e crítico para compreender, visualizar e descrever os problemas complexos e, em seguida, desenvolver abordagens práticas para resolvê-los”. Para o entendimento do problema, a ferramenta sugere a formulação de perguntas como:

- Para quem é esse produto?
- Quais são as necessidades das pessoas que podem ser identificadas?

A próxima etapa é a discussão de ideias acerca dos problemas de forma a permear o “aprendizado sobre os pontos fortes e fracos das ideias, além da identificação de novos rumos” (BONINI; SBRAGIA, 2011) para solucionar o problema. Na sequência, parte-se para a criação de valor de novas soluções, com os recursos técnicos disponíveis.

Brown (2010) aponta que “a missão do *Design Thinking* é traduzir observações em *insights*, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas” e mais, o autor afirma que “quando um produto ou serviço é inovador ele causa impacto na vida das pessoas e transforma para sempre a forma de essas pessoas viverem e trabalharem”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desse estudo foi utilizado pesquisa bibliográfica, exploratória e documental, com estudo de caso de base descritiva e quantitativa, *survey* com aplicação de questionário semi-estruturado, por amostragem entre as discentes da instituição.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário *online* utilizando a plataforma *Google Forms* e aplicado no período de Outubro e Novembro de 2019, entre as discentes da Fatec São Sebastião, sendo a população da instituição é de de 397 alunos, sendo 199 feminino e 198 masculino, em cursos de Gestão empresarial e Logística..

Segundo Medeiros (2004, p. 51) a pesquisa bibliográfica “é aquela que busca o levantamento de livros, revista de relevante interesse para a pesquisa que será realizada. Seu objetivo é colocar o autor da nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de seu interesse”. Ainda segundo o mesmo autor, a pesquisa documental, tem sua fonte de recursos em “documentos que podem ser encontrados em arquivos públicos, ou de empresas particulares” (MEDEIROS, 2004, p. 47).

Para Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”, segundo o autor “apesar das limitações, o estudo de caso é o método mais adequado para conhecer em profundidade todas as nuances de um determinado fenômeno organizacional”.

A pesquisa do tipo *survey*, segundo Freitas et al (2000) serve para a “obtenção de informações sobre as características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas indicado como representante de uma população alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário.”

O questionário segundo Gil (apud CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 260), pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número de questões apresentadas às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

Para medir o tamanho da amostra, utilizamos um nível de confiança de 90% e uma margem de erro de 10% para respostas. A população total da instituição tem em média de 400 alunos, assim alcançamos uma amostra de 58 respostas.

Essa pesquisa foi aprovada pelo Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fatec São Sebastião, sendo assegurados às participantes os direitos de sigilo, voluntariado e desistência da participação da pesquisa, a qualquer momentos sem justificar o motivo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 QUANTO AOS DADOS COLETADOS

As análises dos dados mostraram que as alunas da faculdade podem ser identificadas por um perfil jovem-adulto, pois a sua maioria é representada por mulheres de 18 a 25 anos (55%) e de 34 a 50 anos (29%), e conforme estudos que afirmam a partir dos anos 2000 essa era a faixa etária de mulheres ingressantes no ensino superior (GUEDES, 2009). Quanto às declarações de raça e cor ficou evidente a predominância do perfil destas mulheres como brancas (52%) , seguido de pardas (40%).

Quando se trata do estado civil e maternidade dessas mulheres, podemos observar que a maior parte é solteira (74%) e não tem filhos (79%). Porém também vale destacar que dentre as 24% que são casadas ou estão em uma união estável, 42% delas tem 2 filhos ou mais (BORSA; FEIL citado por TAKAHARA; MENDES; RINALDI, 2016),

A renda mensal de 78,5% destas mulheres é de até dois salários mínimos, o que pode ser um aspecto determinante quanto a probabilidade de finalização dos cursos (PAULA, 2017). Porém, conforme aponta o gráfico 89,7% das discentes da Fatec concluíram o ensino médio em rede pública, e se este foi deficiente, pode gerar uma dificuldade para acompanhar os conteúdos de ensino superior (PAULA,

2017).

GRÁFICO 1- CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Concluiu o ensino médio em:

FONTE: as autoras (2019)

Através dos dados entre as alunas que trabalham fora e desempenham atividade doméstica (71%), com relação ao nível de dificuldade encontrado por estas alunas no acompanhamento dos conteúdos de ensino da Fatec, podemos observar que 60% destas alunas possuem dificuldade considerável para acompanhar o ensino, reiterando-se então que existe uma dificuldade em conciliar as atividades laborais e educacionais. (VARGAS, 2013 citados por PAULA, 2017).

Das alunas que possuem dificuldade considerável e muita dificuldade, 53% destas utilizam o programa de monitoria na área de exatas oferecido pela Fatec. Estes dados demonstram a visão de Ristoff citado por Ávila; Portes (2009) e Silva et al (2017).

GRÁFICO 2 – NÍVEL DE DIFICULDADE NO ACOMPANHAMENTO DE ENSINO

Nível de dificuldade no acompanhamento de ensino das alunas que trabalham e desempenham atividade doméstica

FONTE: as autoras (2019)

As novas gerações de mulheres estão construindo uma nova representação de si mesmas, passando da consciência de objetos à consciência de sujeitos. Essas mulheres vão em busca da superação de suas dificuldades (ÁVILA; PORTES 2009, p.99).

GRÁFICO 3 – UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORIA

Alunas que utilizam programas de monitoria oferecido pela Fatec São Sebastião

FONTE: as autoras (2019)

Quando questionadas sobre quais outras possibilidades visualizavam na Fatec, além de adquirir conhecimento, ficou evidente que as alunas entrevistadas têm altas expectativas em relação às possibilidades de um retorno quanto ao aumento de renda (66,7%) e melhoria de cargo (64,9%). Ficou evidente também que 50,9% destas mulheres visualizam aumentar a auto-estima, deixando claro que as mulheres não se baseiam mais nas definições masculinas, isso mostra que estão empoderadas e buscam seguir seus próprios desejos e realizações pessoais. (ÁVILA; PORTES, 2009).

GRÁFICO 4 – POSSIBILIDADES ACERCA DO ENSINO SUPERIOR DA FATEC

Além do conhecimento e um curso superior, quais outras possibilidades visualiza na Fatec?
Pode selecionar mais de uma opção.

57 respostas

FONTE: as autoras (2019)

Ao abrir a questão para que as alunas dissessem o que elas entendem por ensino superior e suas possibilidades, encontramos citações como “aumento da autoestima e liberdade”, “melhores oportunidades no mercado de trabalho”, “aumento de renda”, “ampliação da capacidade intelectual”, entre outras. Percebe-se então, a importância que o ensino superior estabelece dentro de uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, raça e renda, que traçam a histórica exclusão social da população. (ASSUMPTÃO, 2014).

Isto reflete ainda na atual luta das mulheres por uma melhor condição no mercado de trabalho, por uma possibilidade de sair do meio privado para o meio público. (CARVALHO, 2011)

Foi aberto também para que as alunas dissessem como a Fatec de São Sebastião poderia contribuir para melhorar a permanência destas na instituição, citações como “acompanhamento pedagógico dos professores com alunas que possuem dificuldade de aprendizagem”, “melhoria na dinâmica e aulas mais interativas”, “aumentar o incentivo às alunas de mais idade”, “ter uma área para acomodar crianças”, entre outras.

Conforme Urpia; Sampaio citado por Takahara; Mendes e Rinaldi (2016), o início da mulher em meio acadêmico é um marco importante para as futuras gerações, mas é fundamental que as universidades repensem a forma de como esse fato ocorre, pois cada vez mais jovens alunas possuem particularidades diferentes sendo preciso que estas sejam analisadas e atendidas, para assim evitar o número de evasão nas universidades.

4.2 REDESENHO DOS PROCESSOS

Para concluir este projeto utilizaremos a ferramenta de Design Thinking, que basicamente busca entender os problemas do público alvo, e gerar soluções criativas e inovadoras para esses problemas, por meio de redesenho de processos. (VIANA et al, 2012). Esse papel de redesenho foi desenvolvido por alunas do Curso de Gestão Empresarial; após análises do perfil socioeconômico do corpo discente

feminino da Fatec São Sebastião.

Foi possível identificar então o perfil feminino da Fatec São Sebastião. Sendo assim, o olhar de gestor empresarial tem que desenvolver uma solução para melhor atender esse público com suas particularidades e necessidades, fato que vai ao encontro de Mussio; Validóri; Merlini (2014, p. 19) quando estes apontam que “o tecnólogo é um profissional que deve ter um perfil inovador, podendo este ser um agente transformador do mercado de trabalho.

Quando se trata do estado civil e maternidade dessas mulheres, podemos observar que a maior parte delas é solteira (74%) e não tem filhos (79%) Mas vale destacar que dentre os 24% destas mulheres que são casadas ou estão em uma união estável, 42% delas tem 2 filhos ou mais, portanto a criação de uma brinquedoteca que pudesse alocar as crianças durante o período de aula traria mais comodidade e segurança para estas mães que desejam cuidar dos filhos sem deixar de estudar. Podendo esta brinquedoteca ter a presença de estagiários da área de pedagogia vindos de outra instituição para monitorar as crianças (CARDON citado por BONINI; SBRAGIA, 2011).

Para aqueles que possuem dificuldades com acompanhamento de ensino, a instituição já desenvolve programas de monitoria para auxiliar os alunos, porém observamos que as alunas que têm mais dificuldade, e conseqüentemente necessitam participar do programa de monitoria, são também aquelas que desempenham uma grande carga horária de trabalho dentro e fora do lar. Ao serem questionadas sobre como a Fatec de São Sebastião poderia contribuir para melhorar a permanência delas na instituição, algumas das propostas trouxeram à ideia de flexibilizar os horários das aulas, podendo, por exemplo disponibilizar alguns acompanhamentos e/ou monitorias online (BROWN, 2010; PAULA, 2017; ROMA, 2019).

5. CONCLUSÃO

Ainda que a mulher tenha conquistado espaço na sociedade, a mulher que estudada é a mesma mulher que cuida das tarefas de casa, dos filhos, dos estudos e que busca por melhores oportunidades de trabalho, embora tenha conquistado um espaço fora de casa, há uma sobrecarga de funções e não uma substituição.

Cercadas por uma desigualdade social tida como histórica, os dados obtidos no presente artigo demonstram a importância do engajamento das instituições de ensino na criação de novas soluções consensuais para solucionar problemas, podendo assim incentivar estas alunas em suas atividades acadêmicas e em seu processos de transformação.

Assim, pode-se concluir que entre as muitas dificuldades atreladas à permanência e evasão dos estudantes no ensino superior, estão questões de ordem econômica, acadêmico-pedagógica, social e cultural. Mas para isso a Fatec tem buscado atuar de forma a minimizar as diferenças por meio de ações

como, propiciar que as mulheres a busquem alternativas de geração de melhores rendas, atuem em atividades em prol da melhora da auto-estima, promoção, valorização e respeito em diversas fases do ciclo de vida feminino, o que corrobora com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Pode-se concluir também que dentre os papéis de uma instituição de ensino superior, está o incentivo a participação nos movimentos sociais, e o empoderamento e de forma a quebrar a condição de invisibilidade das mulheres, transformando-nas em cidadãs legítimas, com direitos e deveres, pautados na igualdade.

REFERÊNCIAS

AGENDA 2030. **Nações unidas Brasil**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 12 out 2019.

ASSUMPCÃO, A. S. B. M. **A mulher no ensino superior distribuição e representatividade**. In: **Cadernos do GEA**. n. 6, julho-dezembro, 2014. Disponível em: <http://flacso.org.br/files/2016/04/caderno_gea_n6_digitalfinal.pdf>. Acesso em 06 out 2019.

ÁVILA, R.C.; PORTES, E.A. **Notas sobre a mulher contemporânea no ensino superior**. In: **Mal-Estar e Sociedade**. Ano II - n. 2, Barbacena, junho. 2009. Disponível em: <<http://revista.uemg.br/index.php/malestar/article/view/13/41>>. Acesso em 06 Outubro 2019.

BONINI, L.A.; SBAGIA, R. O modelo de Design Thinking como indutor da inovação nas empresas: um estudo empírico. In: **Revista de Gestão e Projetos**. São Paulo, v. 2, n. 1, jan./jun. 2011.

BROWN, T. **Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CARVALHO, D. J. **A Conquista da Cidadania Feminina Revista Multidisciplinar da UNIESP Saber Acadêmico**. n. 11, junho, São Paulo. 2011. Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180403120759.pdf> Acesso em 30 outubro 2019.

CARVALHO, R. O. **Sociedade, Mulher e Profissão**. **Revista de Gestão e Secretariado**. Vol. 7, núm. 1, janeiro-abril, São Paulo. 2016. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=435645980003>>. Acesso em 25 outubro 2019.

CHAER, G.; DINIZ, R.R.P.; RIBEIRO, E.A. A técnica do questionário na pesquisa educacional. In: **Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais**. Disponível em: <https://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/view/201/187>. Acesso em 10 out 2019.

FARIA, J. P. **A Participação Feminina na Transformação da História Patriarcal: Dimensões do Poder e Desenvolvimento como Liberdade - REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA** Editora Unijuí. Ano 5 - n. 10. julho-dezembro, 2017. Disponível em:

<<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia>> Acesso em 29 outubro 2019.

FREITAS et al. O método de pesquisa survey. *In: Revista de Administração da USP, RAUSP*. v. 35, n. 3, jul/set. 2000.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo da Educação Superior 2018. Divulgação dos principais resultados do Censo da Educação Superior 2018.** Brasília: Ministério da Educação, 2019. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/sinopses_estatisticas/sinopses_educacao_superior/sinopse_educacao_superior_2018.zip>. Acesso em 31 outubro 2019.

MEDEIROS, J.B. **Redação científica:** fichamentos, resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

MESQUITA, A. A. **Com licença, eu vou à luta! O desafio de inserção das mulheres da periferia carioca no mercado de trabalho.** Rio de Janeiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Escola de Serviço Social - UFF. Disponível em: <<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp109169.pdf>> Acesso em 29 outubro 2019.

MUSSIO, S; VALIDÓRI,V.C.; MERLINI,V.M.F. Competência pedagógica no ensino superior tecnológico: a importância da participação colaborativa. *In: ScientiaTec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS-Câmpus Porto Alegre, Porto Alegre*, v.1 n.1, jan./jun. 2014.

ODM Brasil. Disponível em: <http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm>. Acesso em 10 out 2019.

PAULA, M.F.C Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década. *In: Avaliação*. Campinas; Sorocaba, SP, v. 22, n. 2, jul. 2017

PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO (PDET) 2018. Brasília: MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019. Disponível em: <<http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-as-bases-dados>>. Acesso em 01 novembro 2019.

ROMA, J.C. **Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os objetivos de desenvolvimento sustentável.** Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252019000100011. Acesso em 12 out 2019.

SILVA, R.M.S. et al. Democratização do ensino superior: no contexto da educação brasileira. *In: Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, v. 12, n. 1, 2017.

TAKAHARA, A. L.; MENDES, A. M. P. C.; RINALDI, G. P. Mulher na educação superior: Alguns apontamentos para o debate. In: **CADERNO PAIC**. v 7, n. 1. Programa de Apoio à Iniciação Científica. 2016. Disponível em: ><https://cadernopaic.fae.emnuvens.com.br/cadernopaic/article/view/233/194><. Acesso em 14 novembro 2019.

VIANA, M. et al. **Design thinking**: inovação em negócios. Rio de Janeiro, MJV Press, 2012.

YIN. R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.